

БИНОЛАРНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИ СИНФЛАРИ ВА АСОСИЙ МЕЗОНЛАРИ

Алламбергенов А.

Турсынбекова Э.

Қорақалпоқ давлат университети.

Аннотация. Мақолада энергия самарадорликни ошириш масаласи, кўп хонадонли уй биносининг энергетик самарадорлиги синфини билдирадиган кўрсаткичга кўйиладиган талаблар ва асосий мезонлари хақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: энергия самарадорлик синфи, турар-жой биноси, иссиқлик изоляцияси.

ENERGY EFFICIENCY CLASSES AND MAIN CRITERIA OF BUILDINGS

Allambergenov A.

Tursinbekova E.

Karakalpak State University.

Abstract. The article provides information on the issue of increasing energy efficiency, the requirements and main criteria for the indicator indicating the energy efficiency class of a multi-family building.

Keywords: energy efficiency class, residential building, thermal insulation.

Аҳолининг ўсиши, даромадларнинг ортиши, урбанизация жараёнининг тезлашиши ва истеъмол қилиш таркибининг ўзгариши ҳисобига 2030 йилга келиб, бино-иншоотлар соҳасида энергияга бўлган талаб 2,5 баробарга ошиши кутилмоқда.

Бундай шароитда энергия манбаларига бўлган талаб ва таклиф ўртасидаги тафовутнинг олдини олиш, турар-жой, тижорат ва маъмурий биноларнинг энергияга бўлган талабини кафолатли таъминлаш учун ушбу соҳаларда энергия самарадорлигини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш зарурияти пайдо бўлмоқда.

Ҳозирги даврда республика уй-жой фонди жами 507,5 млн кв. метрни, шундан кишлоқ жойларда 248,1 млн кв. метрни ташкил этади (1-график).

1-график. Республика ҳудудларида уй-жой фондининг тақсимланиши.

Бутун дунёда жами энергия истеъмолнинг 23 фоизи турар-жой секторига тўғри келади (2-график). Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич қарийиб 40 фоизни ташкил этади.

2-график. Хорижий давлатларда энергия истеъмоли таркиби.

Мамлакатлар бўйича энергия сарфи кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда бир йилда 1 квадрат метрга сарфланадиган энергия миқдори 390 кВт соатни, Европада эса ўртача 120-150 кВт·соатни ташкил этмоқда (Ўзбекистонга нисбатан 240-270 кВт соатгача кам ёки 38 фоизга тенг).

Ўзбекистон Республикаси “Энергия тежаш ва энергия самарадорликни ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси алоҳида қонунчилик актларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги қонунида янги қурилган, реконструкция қилинган ёки капитал таъмирдан чиқарилган ва фойдаланишга топширилган кўп хонадонли турар-жой биносининг энергетик самарадорлиги синфини аниқлаш кўзда тутилган. Кўп хонадонли уй биносининг энергетик самарадорлиги синфи қуйидаги натижалар бўйича аниқланади:

- бинода амалга оширилган архитектуравий, функционал-техник, конструктив ва муҳандис-техник ечимларни баҳолаш;
- энергетик ресурсларнинг йиллик солиштирма сарфланиш миқдорини характерловчи кўрсаткичлар, шу жумладан инструментал ёки ҳисоблаш усулларида фойдаланиб аниқланган кўрсаткичларни ўрнатиш;
- энергетик ресурслар ҳисобий (фактли) солиштирма сарфланиш қийматларининг бинолар, қурилмалар, иншоотлар энергетик самарадорлиги талаблари билан ўрнатиладиган меъёрланган даражадан оғиш катталиклари;
- олинган оғиш катталикларини кўп хонадонли уйлар энергетик самарадорлик синфи жадвали билан солиштирилгандан кейин энергетик самарадорлик синфи аниқланади. Энергетик самарадорлик синфи лотин ҳарфларида қуйидагича белгиланиб келинмоқда.

Энергетик самарадорлик синфлари – **A** - энг юқори энергия самарадор, **B** – юқори энергия самарадор, **C** – меъерий энергия самарадорликка эга бўлган турар-жой бинолари. Бу синфлар янги ва реконструкция қилинган уйларнинг энергия самарадорлигини белгилаш учун қўлланилади. Мавжуд бўлган бинолар **D** (пасайтирилган) ва **E** (паст) энергия самарадорлик синфларига эга. Фойдаланишга топшириладиган кўп хонадонли турар-жой биносининг энергетик самарадорлик синфи давлат қурилиш назорати органининг қурилган, реконструкция қилинган кўп хонадонли турар-жой биносининг энергетик самарадорлик талабларининг мувофиқлиги тўғрисидаги ҳулосасида кўрсатилган бўлади. Республика қонунлари талабларига мувофиқ, турар-жой биносини фойдаланишга топшириш босқичида бу бионинг фасад қисмига унинг энергетик самарадорлиги синфи ёзилган кўрсаткични осиб қўйиш қурувчи ташкилотнинг бурчи деб ҳисобланади. Фасадга жойлаштириладиган кўп хонадонли уй биносининг энергетик самарадорлик синфини билдирадиган кўрсаткичга қўйиладиган талаблар:

1. Кўп хонадонли уй квартирасининг эгаси ёки кўп хонадонли уй учун масъул бўлган шахс ушбу уй энергетик самарадорлигини англаувчи кўрсаткич белгисининг жорий ҳолатини таъминлашга мажбурдир ва энергетик самарадорлик синфи ўзгарган вазиятда, осиб қўйилган кўрсаткич белгисини янгисига алмаштириши лозим.

2. Энергетик самарадорлик синфи кўрсаткич белгиси ўлчами 300x300 мм ли ва бурчакларида диаметри 5 мм бўлган тешиқларга эга бўлган пластина бўлиб, мазкур пластина уй фасадига маҳкамлаш элементлари билан ўрнатиб қўйилади.

3. Пластина юқори қирраси томонига бош ҳарфлар билан “Энергетик самарадорлик синфи” ёзуви жойлаштирилади. Пластинанинг марказига (A, B, C, D, E) энергетик самарадорлик синфларини англаувчи лотин ҳарфлари баландлиги бўйича 200 мм катталиқда ёзиб қўйилади. Пластинанинг пастки қисмига энергетик самарадорлик синфининг номлари энг юқори, оширилган, юқори, меъерий, пасайтирилган, паст деб бош ҳарфлар билан ёзиб кўрсатилади. Шрифт ранги қора бўлиб, кўрсаткич фони оқ ялтирок ранга эга бўлади.

4. Кўп хонадонли уй энергетик самарадорлик кўрсаткичи мазкур бино фасадларидан бирига ер сатҳидан 2 дан 3 метргача бўлган баландликда, бино чап бурчагидан 30-50 см масофада жойлаштирилади. Энергетик самарадорлик кўрсаткичининг яхши кўриниб туриши таъминланган бўлиши керак.

5. Кўп хонадонли уй реконструкция қилингандан кейин ёки капитал таъмирланганидан сўнг эришилган энергетик самарадорлик синфининг мувофиқлигини

тасдиқлаш натижалари бўйича унинг энергетик самарадорлиги ошганлигини намойиш қилиш мақсадида эски кўрсаткич белгисини янгисига ўзгартириш тақозо этилади.

Биоларнинг энергия самарадорлигини асосий мезонлари қуйидагилардан иборат: табиий ёритиш; шамоллатиш, иситиш ва совутиш, шунингдек биоларни иссиқлик изоляцияси.

Ҳозирги вақтда янги қурилган ва реконструкция қилинаётган биоларнинг энергия самарадорлигига қўйиладиган талабларни тубдан ошириш мақсадида, алоҳида стандартлар кўзда тутилган. Ушбу меъёрлар шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини қайта кўриб чиқиш билан бирга, бино ва иншоотларнинг энергия самарадорлиги синфларини аниқлаш бўйича норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш, шунингдек, мавжуд биоларда давлат органлари ва ташкилотлари томонидан кичик қуёш фотоэлектр станциялари, қуёш сув иситқичлари, иссиқлик насослари, ёруғлик тизимлари учун ЛЕД манбалари, энергия тежовчи газ ёндиргичлари каби қурилмалар ва бошқаларни ўрнатишни тақоза этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 26-майдаги ПҚ-3012-сонли “2017-2021-йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги қарори.

2. С.М. Махмудов. Биоларнинг энергия самарадорлигини ошириш дарслик. 260 бет.

3. Маракаев Р.Ю., Норов Н.Н. Ўзбекистон шароитида энергия самарали биоларни лойиҳалаш. Ўқув-қўлланма. Тошкент, 2017 й.

4. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.

5. <https://minenergy.uz>.